

ЛИТЕРАТУРА :

- 1 <https://moluch.ru/conf/ped/archive/21/1879/>
- 2 <https://www.dissercat.com/content/vzaimosvyaz-mezhdu-lichnostnymi-osobennostyami-uchitelya-i-ego-otnosheniem-k-uchenikam>
- 3 <https://cyberleninka.ru/article/n/rabota-s-roditelyami-posredstvom-dosugovoy-deyatelnosti>

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Сафарова Замира Михлиевна,

ст.преподаватель

Национального центра подготовки

педагогов по новым методикам

Сурхандарьинской области

Аннотация: В статье рассматриваются трудности при обучении учащихся русскому языку как иностранному, проявляющиеся в таких разделах обучения как фонетический строй языка, изучение лексики и лексико-грамматических конструкций, грамматики и пр. Также, при анализе трудностей предлагаются методологические пути решения данных проблем.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, трудности обучения, процесс обучения РКИ, особенности обучения, пути преодоления трудностей.

На современном этапе развития общества перед школой стоит задача всестороннего развития личности ученика, обладающей необходимым набором знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни.

Преподавание РКИ в школах Узбекистана требует от учителя особого подхода, связанного с изучением национальных особенностей системы образования и анализом некоторых трудностей усвоения структуры языка).

Это говорит о том, что учитель русского языка изначально должен быть готов к педагогическим подходам такой формы, при которых существует традиционная классическая триада: «усвоение нового знания-закрепление нового знания-повторение». На начальном этапе обучения придется организовывать образовательный процесс именно таким образом и лишь затем постепенно вводить в обучение РКИ такие инновационные методы как «Проектный метод», «Технологию развития критического мышления при чтении и письме», «Метод деловых игр» и т.п.

Все вышесказанное создает определенные трудности в том плане, что замедляет процесс обучения РКИ, который в условиях образовательной среды учебного заведения и так ограничен определенным временным лимитом.

Еще одна группа трудностей при обучении учащихся связана с усвоением фонетической стороны языка, и, в частности, с трудностями в произношении звонких и глухих шипящих, дифференциации звуков [ы], [и], произнесении [р] и т.д. Устранению подобных трудностей будет связано с тем, что овладение фонетическими навыками и фонационной культурой русского языка будет являться непростой задачей и для учителя, и для учащихся. Нужно не просто понимать и представлять себе данные особенности, но и практически от урока к уроку осуществлять так называемую тренировку звукопроизносительного (артикуляционного) аппарата, так как научиться правильно произносить трудные для учащихся звуки русского языка - это все-равно, что усвоить совокупность новых непривычных и необычных движений.

Еще одна группа трудностей при обучении учащихся связана с усвоением грамматического строя русского языка. Трудности в освоении грамматики связаны с такими явлениями как изменяющиеся число, род, падеж имен прилагательных и существительных, спряжения глаголов, приставки, окончания и суффиксы. Ко всем этим сложностям добавляется еще и обилие слов-исключений, не подчиняющихся общим правилам.

При устранении данной категории трудностей в процессе изучения РКИ необходимо придерживаться следующих методологических компонентов:

-видение и выбор структуры, которая адекватна речевому замыслу говорящего;

-оформление речевых единиц, которые наполняют данную структуру и отвечают нормативным особенностям построения грамматических конструкций, а также соответствуют ее временным параметрам;

-самоанализ вышерассмотренных действий и оценка их адекватности и правильности.

Основные же трудности связаны с ограниченным словарным запасом, что осложняет коммуникацию как в бытовой, так и в учебной сфере. Поэтому словарный запас необходимо постоянно пополняться новыми словами, которые должны заучиваться каждый день не только на занятиях по русскому языку как иностранному, но и при общении с носителями языка.

Практическая направленность обучения детей русскому языку выражается в учебном процессе взаимосвязи между лексикой, грамматикой, фонетикой и орфоэпией, графикой и орфоэпией.

Что важно помнить при выборе методики обучения иностранному языку?

1) Коммуникативный подход остается «золотым стандартом» - проверенным и эффективным методом, который соответствует целям современного ученика.

2) Универсальных методик не существует: эффективность каждого метода сильно зависит от обстоятельств, целей обучения и личных особенностей ученика, поэтому полезно дополнять коммуникативный подход другими методами обучения.

3) «Авторские» и «уникальные» методики – маркетинговый ход. Это старые методы с новым названием. Для появления новых педагогических подходов требуются многие годы, участие широкого круга ученых и практиков, а также масштабные эксперименты.

4) Методик, которые позволят вам в совершенстве выучить иностранный язык за два-три месяца не существует. Изучение языка – продолжительный и трудоемкий процесс.

5) Профессионализм преподавателя имеет большее значение, чем методика обучения, которая заявлена в школе, поскольку вывеска не всегда соответствует содержанию.

Таким образом, теоретический анализ и практический опыт показывают, что изучение РКИ учащимися школ находится в спектре актуальных задач психолого-педагогических и филологических наук в плане ее развития и формирования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зальскова, Н.Д. Теория обучения иностранному языку. Лингвистика и методика / Н.Д. Зальскова. – М., 2006.
2. Антонова, Ю. А. Методические приемы преподавания русского языка как иностранного / Ю. А. Антонова // Лингвокультурология. - 2010. - С. 5-14.
3. Щукин, А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного / А.Н. Щукин. – М., 2003.

TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TEFL). EFFECTIVE LEARNERS AND A LEARNER-CENTERED CLASSROOM

Soipova Kamila Alisherovna,

Student of Master's Degree of The National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, Tashkent

Annotation. This thesis will give a clear definition about designing effective learning atmosphere for the learners, how a facilitator can avoid some old teaching stereotypes and realize a real Learner- Centered Classrooms.